

“INNOVATSION TA’LIMDA MILLIY O‘YINLAR: TAFAKKUR VA FAOLLIKNI UYG‘UNLASHTIRISH”

Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi
Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: maqolada innovatsion ta’lim jarayonida milliy harakatli o‘yinlarning boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tafakkurini shakllantirishdagi pedagogik va psixologik ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif milliy o‘yinlarning nafaqat jismoniy, balki aqliy, nutqiy va ijtimoiy rivojlanishga ko‘rsatadigan ta’sirini yoritgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion ta’lim, milliy o‘yinlar, tafakkur, kognitiv faollik, boshlang‘ich ta’lim, ijodkorlik, didaktik resurs

Annotation: in the context of globalization, a country's competitiveness is determined by its ability to nurture an intellectually developed, creative younger generation. This article explores the integration of national active games into the educational process as an innovative method to develop students' thinking abilities and cognitive activity from the early stages of schooling.

Keywords: innovative education, national games, thinking skills, cognitive activity, primary education, creativity, didactic resource

Аннотация: в условиях глобализации конкурентоспособность страны напрямую зависит от воспитания образованного, творчески мыслящего молодого поколения. В данной статье рассматривается внедрение национальных подвижных игр в образовательный процесс как инновационный метод развития мышления и познавательной активности учащихся с начальных классов.

Ключевые слова: инновационное образование, национальные игры, мышление, познавательная активность, начальное образование, креативность, дидактический ресурс

Bugungi globallashuv davrida har bir davlatning raqobatbardoshligi, avvalo, uning bilimli, tafakkuri rivojlangan, ijodkor yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishiga bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, ta’lim tizimida zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish, ayniqsa, boshlang‘ich sinf bosqichidan boshlab, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil qilish, muammoga yangicha yondashish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Zero, bola tafakkuri va aqliy salohiyatining shakllanishi aynan boshlang‘ich ta’lim bosqichida kuchli sur‘at bilan kechadi.

Pedagogik tajriba shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning aqliy faolligini oshirish va ularni o‘qishga jalb qilishda o‘yinli mashg‘ulotlar, ayniqsa milliy harakatli o‘yinlar samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Milliy o‘yinlar xalqimizning asrlar davomida shakllangan boy madaniy merosi bo‘lib, nafaqat bolalarning jismoniy rivojlanishiga, balki ularning psixologik holati, tafakkuri, tezkor fikrlashi, nutqiy faolligi va eslab qolish qobiliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu kabi o‘yinlar orqali bolalar bir vaqtning o‘zida harakat qiladi, fikrlaydi, tanqidiy yondashadi va jamoada ishlash ko‘nikmalarini egallaydi.

Ta’lim jarayoniga milliy harakatli o‘yinlarni integratsiyalash – bu o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki ongli ravishda fikrlashni, muammoni hal qilishni, aqliy vazifalarni bajara olishni shakllantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy yondashuvdir. Ayniqsa, bugungi kunda bolalar orasida statik – ya’ni faqat kitob asosida ta’lim olishga qiziqishning pasayishi fonida harakat va tafakkurni uyg‘unlashtirgan metodlar ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tafakkurini shakllantirishda milliy harakatli o‘yinlarning pedagogik va psixologik ahamiyati, ularni dars jarayonida qo‘llash imkoniyatlari, shuningdek, bu o‘yinlar orqali o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha samarali usullar tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi – o‘quvchilarda tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladigan milliy harakatli o‘yinlardan qanday qilib ilmiy asoslangan va innovatsion tarzda foydalanish mumkinligini ko‘rsatishdan iboratdir.

Milliy harakatli o‘yinlar – bu xalq og‘zaki ijodiyoti asosida shakllangan, bolalarning jismoniy harakati bilan birgalikda fikrlash, muloqot qilish, guruhda ishlash, qoidalarga bo‘ysunish, muayyan vazifalarni bajarish kabi ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi o‘yinlardir. Bu o‘yinlar bolalarning tabiiy ehtiyoji – harakat qilish va o‘ynashga tayangan holda, ularning aqliy, psixologik hamda ijtimoiy rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Harakatli o‘yinlar maktabgacha va boshlang‘ich yoshdagi bolalarning jismoniy sog‘lomligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi bilan birga, ularning tafakkurini shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, milliy ruhda yaratilgan o‘yinlar orqali bolalarda vatanparvarlik, hurmat, birdamlik, do‘stlik kabi ijobiy xislatlar shakllanadi.

Ushbu o‘yinlarning pedagogik afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Aqliy faollikni oshiradi. Harakatli o‘yinlar bolani vazifani bajarish davomida fikrlashga, qoidalarni yodda saqlashga, tezda to‘g‘ri qaror qabul qilishga o‘rgatadi.

- Tarbiyaviy funksiyaga ega. O‘yin jarayonida bolalar mehnatsevarlik, intizom, tartib, jamoada ishlash kabi fazilatlarni egallaydi.

- Darsga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradi. Harakatli o‘yinlar yordamida mashg‘ulotlarni zerikarli emas, balki qiziqarli va faol holga keltirish mumkin.

- Muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi. O‘yin davomida bolalar o‘z fikrini ifoda etish, boshqalarni tinglash, o‘zaro muomala qilishni o‘rganadilar.

- Nutqni rivojlantiradi. Ko‘plab milliy o‘yinlar she‘r, topishmoq, qo‘shiq yoki dialog asosida tashkil etiladi. Bu bolalarning og‘zaki nutqini mustahkamlashga yordam beradi.

O‘quvchilarning tafakkurini shakllantirishda o‘yin vositasi sifatida foydalaniladigan milliy harakatli o‘yinlar, ayniqsa, 6–10 yoshli bolalar uchun juda mos tushadi. Bu yoshdagi bolalar harakatga va qiziqarli faoliyatga o‘ta moyil bo‘lib, ular bilimni faqat darslik orqali emas, balki interaktiv usullar orqali samarali o‘zlashtiradilar.

O‘yinlar orqali quyidagi aqliy ko‘nikmalar rivojlanadi:

- Tezda diqqatni jamlash
- Qisqa va uzoq muddatli xotirani faollashtirish
- Mantiqiy fikrlash
- Tahlil qilish va solishtirish
- Muammoli vaziyatlarga mustaqil yechim topish

Milliy o‘yinlar xalqimizning asrlar davomida shakllangan tajribasi, donishmandligi va pedagogik qarashlari ifodasi sifatida bolalarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ularni zamonaviy dars jarayoniga integratsiya qilish hozirgi ta‘lim islohotlari ruhiga hamohangdir.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tafakkurining shakllanishi ularning o‘quv faoliyatiga bo‘lgan munosabati, muammoli vaziyatlarni yechishdagi yondashuvi, mustaqil fikr yuritish darajasi bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu ko‘nikmalarni rivojlantirishda milliy harakatli o‘yinlar katta imkoniyatlarga ega.

Milliy o‘yinlarning ko‘pchiligi nafaqat harakatga asoslangan, balki topqirlik, kuzatuvchanlik, yodda saqlash, tez fikrlash kabi aqliy operatsiyalarni bajarishni ham talab etadi. Bu esa o‘quvchilarning aqliy salohiyatini rivojlantirish uchun tabiiy va samarali vositadir.

O‘yin orqali shakllanuvchi tafakkur ko‘nikmalari

1. Diqqat va tezkorlik:

“Kim topadi?”, “Top-to‘la”, “Qaysi tomonda?” kabi o‘yinlar orqali bolalar qisqa vaqt ichida vaziyatga munosabat bildiradi, bu esa ularning diqqatini jamlash, tezlik bilan fikr yuritish qobiliyatini oshiradi.

2. Xotira va eslab qolish:

“Topishmoq-top”, “Ketma-ketlikni esla”, “Aytib ber” kabi o‘yinlar bolalarda eslab qolish, qayta tiklash va taqqoslash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bunday o‘yinlar ayniqsa boshlang‘ich sinfda bilimlarni mustahkamlashda juda foydali.

3. Mantiqiy fikrlash va tahlil qilish:

“Kimga tegishli?”, “Nimani ortiqcha?”, “Tartib bilan joyla” kabi o‘yinlar orqali bolalar narsalar

orasidagi bog‘liqlikni anglash, ularni solishtirish, tasniflash, tartiblash orqali mantiqiy xulosalar chiqarishni o‘rganadilar.

4. Muammoni hal qilish:

Harakatli o‘yinlarda qoidalar, vazifalar, raqiblar bo‘ladi. Bola vaziyatni baholashi, tezda strategiya tuzib, to‘g‘ri qaror qabul qilishi lozim bo‘ladi. Bu esa real hayotiy vaziyatlarda to‘g‘ri yo‘l tanlash qobiliyatini shakllantiradi.

5. Ijodiy fikrlash:interf

Ba‘zi milliy o‘yinlar (masalan, “She’r to‘qish”, “Yangi qo‘shiq aytish”, “Yangi topshiriq topish”) o‘quvchilardan ijodiy yondashuvni talab qiladi. Bu esa fantaziya, yangilikka intilish va fikr erkinligini rivojlantiradi.

3.2. O‘yin – motivatsiya va ishtirokni kuchaytiruvchi omil

Ko‘pgina hollarda o‘quvchilar dars jarayonida sust bo‘ladi, faollik ko‘rsatmaydi. O‘yinlar orqali esa ular darsga faol jalb etiladi. Harakat va qiziqarli topshiriqlar o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, hatto sust o‘quvchilar ham faol ishtirokchi bo‘lib qoladi. Shuningdek, harakatli o‘yinlar orqali o‘quvchilar o‘zining ijtimoiy faolligini, o‘z-o‘zini anglash va boshqarish qobiliyatini namoyon qiladi.

Shunday ekan, milliy harakatli o‘yinlar yordamida bolalar nafaqat zavq bilan o‘ynaydilar, balki sezilmas tarzda fikrlash, analiz qilish, muammoni hal qilish, axborotni eslab qolish, strategik yondashish kabi muhim aqliy ko‘nikmalarni egallaydilar.

Milliy o‘yinlar asosida innovatsion metodikalar

Zamonaviy ta‘lim tizimida faqatgina an‘anaviy metodlardan foydalanish orqali yuqori natijalarga erishish mushkul. Shu bois, pedagoglar dars jarayoniga innovatsion, ya‘ni interfaol metodlarni tatbiq etishga harakat qilmoqda. Ayniqsa boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan mashg‘ulot olib borishda qiziqarli, harakatli, aqliy faollikka undovchi o‘yinli metodlar juda samarali hisoblanadi.⁴

Milliy harakatli o‘yinlarni interfaol metodlar bilan uyg‘unlashtirish orqali nafaqat o‘quvchilarning jismoniy faolligi, balki ularning tafakkuri, diqqat-e‘tibori, muloqot madaniyati va ijtimoiy ko‘nikmalari ham rivojlanadi. Quyida bunday o‘yinlarni o‘qitish jarayoniga integratsiya qilishda foydalaniladigan ayrim metodlar keltiriladi:

Milliy o‘yinlarga asoslangan innovatsion metodlar

“Aqliy hujum” (brainstorming)

O‘yin: “*Topishmoqlar zanjiri*”

O‘quvchilar guruhlariga bo‘linadi va har bir guruhga topishmoq beriladi. Ular tezda javobni topishga harakat qilishadi. Bu metod o‘quvchilarning tez fikrlashi va muhokama yuritish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

“Klaster” usuli

O‘yin: “*Kim ko‘p biladi?*”

O‘quvchilar har xil toifadagi milliy o‘yinlar nomlarini (jumladan, aqliy, harakatli, jamoaviy) yozib, ular orasidagi farq va o‘xshashlikni tahlil qiladilar. Bu usul orqali tahlil qilish, guruhlash va bog‘lanishlarni topish ko‘nikmasi rivojlanadi.

Rol o‘ynash (rolli o‘yinlar)

O‘yin: “*Qoidani men tushuntiraman*”

Guruhdagi bir bola o‘yinning qoidalarini boshqalarga tushuntiradi, boshqalari esa uni bajaradi. Bu usul o‘quvchilar nutqini rivojlantiradi, liderlik va ijodiy yondashuvni kuchaytiradi.

“Aqli harakat” metodikasi

Bu metod harakatni fikrlash bilan uyg‘unlashtiradi. O‘yin: “*Ko‘rsat va ayt*” – bola o‘yin davomida biror harakatni bajaradi va ayni vaqtda fikrlashga majbur bo‘ladi, masalan, qadam bosgan sari biror sonni orttirib borish, she’r aytish yoki matematik amal bajarish.

⁴ Abdullaeva D.R. *Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi va o‘yinli mashg‘ulotlar*. – T.: TDPU, 2019.